

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

AS MULHERES DA CORTE PORTUGUESA REAL NO BRASIL, NO INÍCIO DO SÉCULO XIX, NA OBRA “VOYAGE PITTORESQUE ET HISTORIQUE AU BRÉSIL” DE JEAN-BAPTISTE DEBRET

Mariana Gabriela Borges Matos da Silva¹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701285

Resumo

Este trabalho trata-se de um estudo sobre as mulheres da corte real portuguesa no Brasil, no início do século XIX. A fonte principal utilizada foi o livro "Viagem pitoresca e histórica ao Brasil" de Jean-Baptiste Debret, mais especificamente o tomo 3 e as pinturas: "Casamento de D. Pedro I e D. Amélia"; "Grand costume de cour"; "Costume des dames du palais"; "Acclamation du roi Dom Jean VI: à Rio de Janeiro" e "Acclamation de Don Pédro 1er. Empereur du Brésil; : au camp de St^a. Anna, à Rio-de-janeiro". Além de utilizar referências bibliográficas para fundamentar a temática. Após realizar uma análise minuciosa dos 3 volumes da obra, percebe-se uma baixa representatividade da presença feminina da corte portuguesa real nas pinturas. De um total de 151 iconografias, apenas 5 imagens apresentam mulheres. Essa questão quantitativa desperta atenção. Dessa forma, o propósito desta pesquisa é procurar compreender o porquê dessa baixa representatividade. Ao percorrer as leituras bibliográficas, nota-se a existência de duas possibilidades que explicam essa hesitação. A primeira seria devido ao sistema social vigente, o patriarcalismo. E a segunda hipótese seria devido aos valores morais e à influência da Igreja Católica. Ambas as hipóteses ponderam a superioridade da figura masculina e a inferioridade na figura feminina. Esse contexto, que muitas vezes é reproduzido nos dias atuais, fica evidente principalmente em relação à taxa de violência contra as mulheres. Segundo o site do governo federal, foram relatadas 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra as mulheres até julho de 2022.

Palavras-chaves: Jean-Baptiste Debret; Corte Portuguesa real; Mulheres.

Abstract

This work is a study about the women of the Portuguese royal court in Brazil, in the beginning of the 19th century. The main source used was the book "Picturesque and historic journey to Brazil" by Jean-Baptiste Debret, more specifically volume 3 and the paintings: "Marriage of D. Pedro I and D. Amélia"; "Grand costume de cour"; "Costume des dames du palais"; "Acclamation du roi Dom Jean VI: à Rio de Janeiro" and "Acclamation de Don Pédro 1er. Empereur du Brésil; : au camp de St^a. Anna, à Rio-de-janeiro". In addition to using bibliographical references to substantiate the theme. After carrying out a thorough analysis of the 3 volumes of the work, a low representation of the female presence of the royal Portuguese court in the paintings is perceived. Out of a total of 151 iconographies, only 5 images feature women. This quantitative issue draws attention. Thus, the purpose of this research is to try to understand the reason for this low representativeness. When going through the bibliographical readings, it is noticed the existence of two possibilities that explain this hesitation. The first would be due to the prevailing social system, patriarchy. And the second hypothesis would be due to moral values and the influence of the Catholic Church.

¹ *Graduada em Licenciatura de História na Universidade do Estado de Minas Gerais – Passos.

Both hypotheses consider the superiority of the male figure and the inferiority of the female figure. This context, which is often reproduced today, is evident mainly in relation to the rate of violence against women. According to the federal government website, 31,000 complaints of domestic or family violence against women were reported by July 2022.

Keywords: Jean-Baptiste Debret; Royal Portuguese Court; Women.

Introdução

Desde os acontecimentos históricos, como a vinda da Família Real para o Brasil em 1808, a temática está relacionada a uma ocasião em que a Coroa portuguesa vivenciava instabilidades políticas e, conseqüentemente, a invasão de Portugal por tropas francesas durante o período napoleônico. Dessa forma, o governo português foi transferido para sua mais importante colônia, mais especificamente para a cidade do Rio de Janeiro.

A mudança da Corte portuguesa para o Brasil está inserida em um período de transformações, no qual o príncipe regente D. João VI organizou a nova sede da monarquia a partir da criação de instituições políticas, sociais, econômicas, educacionais e culturais (OLIVEIRA, 2017). Ou seja, houve a construção de um novo mundo, conforme relatado por vários estudiosos, tais como Meirelles (2015) e Lyra (1994).

Nesse cenário, inicia-se um processo de vastas transformações. Essas modificações tinham o intuito de realizar a modernização da cidade do Rio de Janeiro e possibilitar o reconhecimento do território brasileiro como metrópole.

Uma das mudanças culturais ocorridas foi a chamada "Missão Artística Francesa". Essa "missão" foi resultado de um convite feito por Antônio Araújo e Azevedo, ministro de Dom João VI, com o objetivo de fundar uma escola de belas-artes no Brasil e transformar o país em uma verdadeira capital de reino. No entanto, a "missão" foi liderada pelo artista francês Joachim Lebreton, ex-secretário da Escola de Belas Artes da França, e reuniu cerca de quarenta artistas, entre artesãos, pintores, gravadores e arquitetos, conforme Tutui (2015). Entre os artistas que integraram a "missão", destacam-se Nicolas-Antoine Taunay, Auguste-Marie Taunay, Zéphryn Ferrez, Grandjean de Montigny, Jean-Baptiste Debret, entre outros.

Dentro desse contexto, destaca-se Jean-Baptiste Debret, nascido em Paris em 18 de abril de 1768. O artista frequentou a Escola de Belas Artes de Paris em 1795, participou ativamente do movimento que tomou a Bastilha em 1789 e foi fortemente influenciado por seu primo mais velho, Jacques-Louis David, um pintor francês neoclassicista.

Por volta de 1806, Jean-Baptiste Debret iniciou suas obras dedicadas à glória de Napoleão Bonaparte. Com o fim do governo de Napoleão, o pintor perdeu seu principal financiador.

Segundo Leenhardt (2013), logo em seguida, o artista recebeu o convite para integrar a "missão" artística francesa no Brasil e o aceitou.

Quando chegou ao Brasil, Debret se tornou um membro da "missão" e foi o integrante que mais permaneceu ativo, vivendo por quinze anos na América, entre 1816 e 1831. Ele afirmou ter deixado o Brasil em 1831 devido a problemas de saúde. O imperador pretendia criar uma escola de belas-artes no Brasil, e Debret se tornou professor de pintura histórica, além de atuar como pintor da corte. Durante esse período, ele reuniu inúmeras obras e, ao retornar para sua cidade natal, criou um livro chamado "Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil". O livro é dividido em três volumes e contém iconografias do tempo que passou no território brasileiro.

Os três volumes juntos apresentam ao todo 151 pinturas, entre elas: indígenas, botânica, cerâmica, paisagens, escravos, missas, casamentos, vestimentas, entre outras. Dessa forma, o livro de Debret consiste em uma narrativa visual de suas viagens, e é considerado pelo historiador Costa (2009) como o maior conjunto de registros visuais sobre o Brasil no início do século XIX, além de ser de extrema relevância para a preservação das memórias coletivas.

Sob esse escopo, essa pesquisa apresenta como enfoque 5 quadros do livro "Viagem pitorescas e histórica ao Brasil", mais especificamente do volume 3, com ênfase nas iconografias que evidenciam a presença feminina na corte real portuguesa no Brasil no início do século XIX.

As imagens selecionadas para a análise são: "*Grand costume de cour*" (Traje da Grande Corte); "Casamento de D. Pedro I e D. Amélia"; "*Costume des dames du palais*" (Traje das senhoras do palácio); "*Acclamation du roi Dom Jean VI: à Rio de Janeiro*" (Aclamação do Rei Dom João VI: no Rio de Janeiro) e "*Acclamation de Don Pedro 1er. Empereur du Brésil; : au camp de St^a. Anna, à Rio-de-janeiro*" (Aclamação de Dom Pedro 1^a. Imperador do Brasil: no acampamento de Srt^a. Anna, no Rio-de-janeiro).

A ênfase nas iconografias que retratam mulheres na corte portuguesa se deve à importância de reconhecer a presença feminina nesse contexto, que historicamente foi negligenciada e pouco explorada: "Até recentemente, as mulheres eram excluídas da construção de narrativas do passado, permanecendo à margem da história por meio de vários processos de exclusão." (NORTH, 2001, p. 9).

Atualmente, o estudo sobre as mulheres tem provocado "alargamento do próprio discurso historiográfico, até então estreitamente estruturado para pensar o sujeito universal, ou ainda, as ações individuais e as práticas coletivas marcadamente masculinas." (RAGO, 1995, p.1). A virada historiográfica acerca dos estudos das mulheres ocorreu no século XX, com a consolidação da Escola dos Annales, na França. Essa escola surgiu com o propósito de se livrar de uma visão positivista da escrita da História, ao questionar a historiografia tradicional e apresentar novos e

ricos elementos para o conhecimento das sociedades. Assim, a narrativa sobre as mulheres começou a ganhar espaço na historiografia.

Ao analisar os três volumes da obra "Viagem pitoresca e histórica ao Brasil", percebe-se que há uma baixa representatividade de figuras femininas da corte real nas pinturas de Debret. O primeiro livro contém 48 iconografias retratando principalmente os grupos indígenas. O segundo apresenta 49 pinturas, com abordagens sobre o cotidiano da capital. Já o último volume abrange 54 iconografias, concentrado em festividades, rituais religiosos como missas, funerais e casamentos, trajes e personagens da corte real.

Somente no último livro é possível encontrar registros das mulheres da corte portuguesa real. De um total de 54 pinturas, apenas em 5 delas elas aparecem, o que suscita curiosidade quanto a essa baixa representatividade. Nesse sentido, o foco desta pesquisa é compreender as razões por trás dessa ausência de representação da figura feminina da corte portuguesa nas pinturas de Debret e aprofundar-se nessa temática. Após revisão da literatura existente, percebe-se que existem duas hipóteses que, possivelmente, explicam essa dúvida.

A primeira hipótese aponta para uma questão do sistema social vigente, ou seja, o patriarcalismo e do poder do colonialismo. A segunda hipótese tem como fundamento a influência da Igreja Católica. Essa instituição de grande poder exercia forte pressão sobre o adestramento da sexualidade feminina na época.

Com isso, o presente trabalho abordará, em seu primeiro capítulo, o contexto histórico, explorando alguns dos motivos que levaram a família real portuguesa a se mudar para sua principal colônia e as mudanças culturais que ocorreram no Rio de Janeiro com a chegada da família Bragança.

No segundo capítulo, serão explorados os motivos que levaram D. João VI a planejar a "Missão" Artística Francesa e sobre o pintor francês que mais tempo permaneceu no Brasil, Jean-Baptiste Debret. Já o terceiro e último capítulo terá como foco todas as iconografias que apresentam a figura feminina da corte portuguesa real na obra "Viagem pitoresca e histórica ao Brasil". Será investigado o motivo da baixa representatividade da presença feminina na corte real portuguesa, no início do século XIX, nas telas de Jean-Baptiste Debret.

Contexto histórico e algumas mudanças culturais que ocorreram no Rio De Janeiro no século XIX

A vinda da Família Real para o Brasil (1808) é uma parte da historiografia estudada de modo significativo, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, como pode-se observar na *Base Nacional Comum Curricular* (BNCC). Em cursos de nível superior, exemplificado na realidade da

faculdade de História, verifica-se que a presença do conteúdo nos seguintes documentos: *Projeto Político Pedagógico Curso de História* (2015) da Universidade Estadual Paulista (UNESP) campus Franca; *Projeto Político Pedagógico Curso de Graduação em História Licenciatura* (2016) da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Passos; *Projeto Pedagógico do Curso Licenciatura em História* (2019) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). Todas as universidades abrangem a disciplina de História do Brasil e sobre o conteúdo de Brasil Colônia e a vinda da Família Real para o Brasil, como consta na ementa de cada disciplina.

Além disso, trata-se de uma temática bastante discutida no meio acadêmico. Ao realizar uma busca de conteúdo sobre a vinda da família real no *Google Acadêmico* encontra-se cerca de aproximadamente 106.000 resultados, que abrangem livros e artigos. Destaca-se algumas obras, como as seguintes: *A corte no exílio* (2000), escrito por Jurandir Malerba; *A transferência da família real portuguesa para o Brasil: explicação histórica em estudantes brasileiros e portugueses* (2012), de Ronaldo Cardoso Alves; *A vinda da família real portuguesa para o Brasil e suas consequências* (2022), elaborado por Jaime Florencio de Assis Filho.

A transferência da corte portuguesa para o Brasil ocorreu no período napoleônico, momento em que a Corte passava por instabilidades e as relações diplomáticas entre os países europeus estavam conturbadas. Um dos motivos que ocasionaram a transferência foi devido a batalha nomeada Guerra das Laranjas (1801) e o Bloqueio Continental (1806).

A guerra da Laranja ocorreu no ano de 1801, entre Portugal e Espanha. Nesse período, “Espanha, primeiro por afinidade, depois por necessidade, estreitou suas relações com a França. Portugal, por seu turno, reforçou mercantil e diplomaticamente seus laços seculares com a Inglaterra.” (CAMARGO, 2001, p. 85). A guerra ocorreu devido à pressão da França, que argumentava que Portugal deveria fechar seus portos às embarcações britânicas e “abandonar suas intenções de neutralidade e ingressar na órbita francesa”. (CAMARGO, 2001, p. 108).

A corte de Lisboa tentou protelar a situação o máximo possível, até que o governo napoleônico chegou ao limite e declarou guerra a Portugal. De acordo com Camargo, o conflito permaneceu declarado por aproximadamente três meses, entretanto, os combates duraram cerca de duas semanas. Os portugueses perderam a cidade de Olivença e Campo Maior, entre outras cidades. A situação do governo português ficou insustentável. “Essa derrota deixou uma marca profunda no imaginário popular português” (CAMARGO, 2001, p. 112). Nessa situação, foi celebrado um acordo entre os países conhecido como a Paz de Badajóz. No tratado, a França impôs inúmeras exigências a Portugal, incluindo o fechamento dos portos de todos os seus domínios às embarcações da Grã-Bretanha. Ficou estipulado que qualquer violação do acordo por qualquer das partes anulava o tratado, o que veio a ocorrer posteriormente.

Outro motivo que ocasionou o deslocamento da Família Real para o Brasil foi o Bloqueio Continental, instituído por Napoleão Bonaparte em 1806. Esse bloqueio foi um instrumento de dominação econômica da França sobre os países do continente europeu, proibindo que eles mantivessem qualquer relação comercial com a Inglaterra. Com isso, a economia da Inglaterra enfraquecia, enquanto a da França se expandia. Segundo Ribeiro:

A 23 de Setembro de 1807, numa recepção, onde estava presente o embaixador português, Napoleão anunciava que a casa de Bragança deixaria de reinar, em menos de dois meses, caso não fizesse o que ele desejava; fechar os portos portugueses aos navios ingleses. Afirmava, ainda, que não toleraria um único representante britânico na Europa, dizendo-se pronto a declarar guerra a toda e qualquer potência que os acolhesse. (RIBEIRO, 2009, p. 65).

Portugal não acatou as ordens dos franceses e, conseqüentemente, gerou a invasão de Portugal por tropas napoleônicas. O governo português:

não apenas por causa da prosperidade futura, mas também devido à sua existência imediata como nação, tinha necessidade de transferir a sua metrópole para as suas possessões ultramarinas, onde não tinha a temer a influência continental, nem as incursões terrestres. E, a fim de atingir este objetivo, que o podia salvar, tornava-se necessário recorrer à força marítima existente. (RIBEIRO, 2009, p. 67).

A partir dos fatos relatados, a Corte portuguesa foi transferida para a sua mais importante colônia, especificamente para cidade do Rio de Janeiro. Essa transferência já era um “projeto político arquitetado pela monarquia portuguesa desde o século XVI, que ganhava forma sempre nos momentos de instabilidade política da Coroa” (MEIRELLES, 2015, p. 8).

A chegada dos Bragança ao Brasil iniciou um período da História do Brasil conhecido como Período Joanino (1808/1821): “A cidade estava em festa e o espetáculo da chegada foi um momento único” (MEIRELLES, 2015, p. 9). Aconteceu uma “rápida transfiguração da paisagem urbana fluminense, que subitamente ficou pequena para abrigar toda uma corte e Estado, comitiva estimada em quase 15 mil pessoas.” (MALERBA, 2000, p. 233). As mudanças foram inevitáveis, visto a quantidade de pessoas a serem abrigadas. Segundo Malerba (1999), a população em 1808 era de doze mil habitantes e cresceu para sessenta mil em 1821.

O príncipe regente D. João VI, ao organizar uma nova sede da monarquia, levou a inúmeras mudanças em torno da cidade, desde economia, política, sociedade até aspectos culturais, entre outros. Os membros da corte tentavam reconstruir as experiências de Portugal no Brasil e a construção de um novo mundo.

Por conseguinte, a corte queria promover a modernização da cidade do Rio de Janeiro, para que dessa forma o Brasil passasse ser reconhecido como metrópole e não mais uma colônia. Como

ressaltado por Dias (2005), enraizar o Estado português no Centro-Sul daria início à transformação da colônia em metrópole interiorizada.

Para realizar a manutenção estética da cidade, a Intendência de Polícia foi criada em 1808, encarregada do serviço de melhoria e embelezamento da cidade, como pontes, calçadas, iluminação pública, entre outras. Essas melhorias foram notadas pelas viajantes que visitavam a cidade do Rio de Janeiro, como foi o caso do inglês Gardner, que ressalta “O grande desejo dos habitantes parece ser o de dar uma fisionomia europeia à cidade. Uma das mais belas ruas da cidade é a Rua do Ouvidor” (MULTIRIO, 1995-2022.)

Na questão de manutenção cultural, aconteceram mudanças como a instalação da Capela Real e do Jardim Botânico (1808), da Real Biblioteca, da Imprensa Régia (1810) que chegou a publicar “mais de mil textos, os quais se destacam, além dos textos do governo, os de teatro, religião, filosofia, cientificismo, direito, medicina, ciências naturais, matemática, gramática, e, os de literatura, cujo gênero integra o romance” (OLIVEIRA, 2017, p. 181). Além disso, ocorreu a circulação de jornais como a "Gazeta do Rio de Janeiro" (1808) e a criação do Real Teatro de São João (1813), que segundo Mainente (2012), foi construído nos moldes do teatro São Carlos, de Lisboa. Também é possível ressaltar que:

O projeto de edificação do Real Teatro São João, aliás, pode ser considerado emblemático no que se refere às mudanças de parâmetro para a atividade musical na cidade, uma vez que tal empreendimento contou com a participação ativa do poder público e tinha como objetivo principal suplantar o antigo teatro conhecido como Ópera Nova, na época sob administração do empresário Manuel Luís. (MAINENTE, 2012, p. 17)

Em torno de 1815, foi instituído o que veio a ser conhecida como a “Missão Artística Francesa”. Entre os artistas que se destacaram no período está o francês Jean Baptiste Debret, que permaneceu no Brasil entre 1816 e 1831, sendo um dos estudiosos que mais tempo residiu na cidade do Rio de Janeiro. Segundo Neves:

A missão tinha por finalidade implementar as artes úteis ao país, por meio da criação de uma Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Essa proposta vinha no bojo das transformações ocorridas no Brasil, em especial, no Rio de Janeiro, com a transferência da Família Real portuguesa, quando surgiu a necessidade básica de formar uma sociedade culta e ilustrada ao redor da nova Corte, além de aperfeiçoar o aparelho central da Coroa portuguesa em terras americanas, despertando a antiga colônia para uma modernização segundo padrões europeus. (NEVES, 2015, p. 1)

Nesse sentido, vale ponderar que um dos vários agentes responsáveis pela construção da imagem do Brasil pela Europa foram os viajantes e seus relatos. Com isso, no início do século XIX, a composição intelectual do Brasil deu-se através de narrativas orais e visuais, como os relatos

descritivos de viagem de Charles Marie e La Condamine, vistos no documentário “Brasil no olhar dos viajantes” e em seu livro “Viagem na América Meridional descendo o rio das Amazonas”.

Outro exemplo são as iconografias de Jean-Baptiste Debret reunidas em seu livro dividido em três volumes, nomeado “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil”. Segundo Piccoli (2001), essa obra insere-se numa tradição de organização do conhecimento sobre o mundo derivada da Ilustração. Dessa maneira, essas pinturas são fundamentais para o estudo do passado, além de servir para a construção da identidade brasileira e da América Latina em geral.

“Missão Artística Francesa” e Jean-baptiste Debret

Em 1808, com a chegada da família real portuguesa no Brasil e o posicionamento do Rio de Janeiro como capital e sede da Coroa, o príncipe regente D. João VI iniciou o processo de transformação da colônia em metrópole. Como mencionado no capítulo anterior, o príncipe promoveu grandes transformações culturais. Logo, D. João “ouvindo as sugestões de seus conselheiros, contratou um grupo de artistas franceses cuja função seria fundar uma academia de belas artes. Isso aconteceu em 1816, com a vinda da “Missão Artística” que tinha entre seus membros o pintor de história Debret.” (TREVISAN, 2014, p. 197)

Nesse sentido, observa-se que a “Missão artística francesa” aconteceu por meio das ações da Coroa, com destaque para as orientações do ministro de D. João VI, Antônio Araújo e Azevedo, Conde da Barca, título concedido em 1815 pelo príncipe regente. A preocupação do ministro era transformar a cidade do Rio de Janeiro em uma verdadeira capital de Reino.

A "missão" liderada pelo artista francês Joachim Lebreton aconteceu oito anos após a chegada da Família Real ao Brasil. Lebreton era ex-secretário da Escola de Belas Artes da França e havia trabalhado com Napoleão, o que lhe permitiu conhecer muitos artistas que queriam sair do território francês após a queda de Napoleão em 1815. A missão foi composta por um grupo de artistas franceses de diversas áreas do conhecimento, entre os quais estavam Jean-Baptiste Debret, Nicolas Antoine Taunay, Auguste Marie Taunay, Zéphirin Ferrez, Grandjean de Montigny, entre outros.

Antes da “missão”, o território brasileiro “ficou esquecido por 150 anos após a expulsão dos holandeses pelos portugueses e foi proibida a entrada de europeus no interior do Brasil até a abertura dos portos em 1808, poucos foram os registros feitos nesse período.” (SEIF, 2019, p. 80). Nesse sentido, o intuito da “missão” era direcionado por várias vertentes. Uma delas, era "aperfeiçoar o Rio implicava embelezar a cidade e melhorar uma infraestrutura cultural e econômica" (SCHULTZ, 2007, p.27). Em outras palavras, havia uma busca pelo status de metrópole. Segundo Trevisan, o propósito da “missão” era de

estabelecer uma Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, a fim de difundir conhecimentos aos homens destinados aos empregos públicos, administração dos Estados, promovendo ainda o progresso da agricultura, mineralogia, indústria e comércio, mas sobre fornecer o “socorro estéticos” que permitia fazer o Brasil um Reino mais rico e opulento do que qualquer outro (TREVISAN, 2007, p. 15)

Segundo Fonseca (2017), a “missão” tinha dois intuitos. O primeiro seria a saída dos artistas franceses do território da França após a queda iminente de Napoleão, a quem estavam ligados. Já o segundo propósito seria a criação de uma escola de belas-artes em território brasileiro.

Freitas (2018) sugere que um dos objetivos da "missão" era a criação de uma escola de belas-artes no Brasil, além de buscar uma reaproximação diplomática entre França e Brasil após o período napoleônico, que havia levado à fuga da família real portuguesa para a sua colônia. Oliveira e Cury (2011) concordam que os artistas franceses que compunham a "missão" estavam fugindo de uma situação desconfortável na França, uma vez que muitos deles tinham ligações com o círculo íntimo de Napoleão.

Na "Missão Artística Francesa" encontrava-se um artista chamado Jean-Baptiste Debret, nascido em 18 de abril de 1768 em Paris e falecido na mesma cidade em 11 de junho de 1848. Com o fim do governo de Napoleão, Debret perdeu seu principal financiador e acabara de perder seu único filho, Honoré, além de ter se separado de sua esposa. "Estava desolado e sem trabalho, visto que os artistas bonapartistas não gozavam de prestígio junto aos Bourbon, quando estes retomaram o governo francês." (SEIF, 2019, p. 68). Segundo Leenhardt (2013), em seguida o artista recebeu o convite para integrar a "Missão" Artística Francesa no Brasil e logo aceitou o convite de Lebreton.

Debret permaneceu no Brasil por quinze anos, de 1816 a 1831, e foi o integrante da "Missão" que mais tempo permaneceu no território. Ele alegou ter deixado o Brasil em 1831 por problemas de saúde, mas manteve-se por quase toda essa época na cidade do Rio de Janeiro. "Neste período, viu o Rio de Janeiro crescer e o Brasil se tornar independente. Registrou todas essas mudanças de forma atenta e analítica." (SEIF, 2019, p. 73). Em sua experiência como professor da Academia Imperial de Belas Artes no Brasil, Debret:

formou a primeira geração de pintores brasileiros com treino acadêmico, iniciou o gênero da pintura histórica no Brasil e instituiu a rotina e a prática de ensino em ateliê, mesmo antes da inauguração da Academia. Foi também o idealizador das duas primeiras exposições de arte realizadas no Rio, respectivamente em 1829 e 1830 (PICCOLI, 2005, p. 456).

Em sua função como pintor da Corte, Debret era responsável pela "documentação" de eventos importantes envolvendo a nobreza, como coroações, batizados, casamentos, entre outros, além de ser encarregado pela decoração do Teatro Real de São João em dias de apresentação para

a nobreza (TREVISAN, 2014, p. 197). Durante o período em que permaneceu no Brasil, o pintor criou inúmeras pinturas que retratavam desde a corte no Rio de Janeiro, aspectos da flora e fauna brasileira, paisagens do Rio de Janeiro e da região sul do país, até festividades, costumes e tipos humanos (TUTUI, 2015, p. 4).

Quando o pintor retornou para a França, na cidade de Paris, Debret cria uma obra intitulada “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil”. O livro foi repartido em 3 volumes e primeiro volume foi publicado em 1834, com ênfase para o grupo indígena,

à apreciação de uma escala evolutiva, que vai do indígena mais selvagem ao mais civilizado, segundo a avaliação do autor. Por mais civilizado, Debret entende aquele indígena que está mais incorporado à sociedade brasileira, ou o que ocupa um lugar nela, supondo, portanto, o abandono de seus próprios hábitos e de suas raízes culturais em favor de sua inserção num sistema social modelado a partir da civilização européia (PICCOLI, 2005, p. 458).

O segundo volume foi publicado em 1835 e abrange descrições do cotidiano da capital, explorando "relações sociais infinitamente mais intrincadas que se fazem visíveis no espaço urbano" e investigando as atividades produtivas que indicam a função e o lugar de cada um na geração de riquezas para o país (PICCOLI, 2005, p. 459). O terceiro volume de sua obra foi publicado em 1839 e concentra-se em rituais religiosos, como o casamento e comemorações, além de personagens e seus trajes. Esse volume:

trata do caráter solene de um poder monárquico que encena seus cortejos de forma a reafirmar seus símbolos de poder; contempla as práticas religiosas que se valem da fórmula teatral do desfile e da encenação, onde sobressaem o exagerado e o grotesco. Debret percebe a proximidade entre Estado e Igreja no Brasil. Percebe também que as formas de diversão pública estão quase exclusivamente ligadas às festas religiosas ou às cerimônias oficiais promovidas pelo Estado (PICCOLI, 2005, p. 459).

Sobre as obras de Debret:

Um século depois de sua publicação, o livro se transformou num clássico sobre o país do período joanino e do primeiro império. Os registros de Debret passaram a povoar de tal forma o imaginário brasileiro, que acabaram servindo tanto a ilustração de livros paradidáticos, quanto a execução de vinhetas de abertura de novela de televisão, ou mesmo ao desenvolvimento de enredos de escola de samba, como aconteceu durante a comemoração do IV centenário da cidade do Rio de Janeiro, em 1965 (PICCOLI, 2001, p. 188).

Dias acredita que Debret:

constrói a cena de maneira a transmitir a verossimilhança dos fatos, partindo sempre da escolha de determinados efeitos que funcionam como instrumentos de persuasão contidos na mensagem. Estes meios são inteiramente derivados de sua formação neoclássica, em Paris, com o pintor francês Jacques-Louis David (DIAS, 2005, p. 244).

Vale ponderar que no território francês nos séculos XVII e XVIII, a pintura de história era considerada como a forma artística mais ambiciosa e mais perfeita” (LEENHARDT, 2013, p. 510). Dessa forma, é perceptível que com a vinda de artistas estrangeiros para o Brasil observa-se o surgimento do movimento Neoclássico no território brasileiro. Na França, “os artistas neoclássicos estavam em pleno clima de revolução e luta contra o absolutismo, em contrapartida, o Brasil estava em formação com seu regente recém-chegado.” (BORGES, 2020, p. 18). Como resultado, “os movimentos artísticos vigentes no Brasil eram o Barroco e o Rococó, sendo que estes foram substituídos pelo movimento Neoclássico após a chegada dos artistas franceses.” (BORGES, 2020, p. 18).

O estilo neoclassicismo surgiu na Europa no início do século XVIII e foi se propagando por todo o continente Europeu. Após a Revolução Francesa, as ideias de “igualdade, liberdade e fraternidade” eram ressaltados por todos os lados. A partir de tais acontecimentos acompanhados de grandes mudanças políticas, religiosas e culturais da época, a França adotou o neoclassicismo. A situação se repete na América com a mudança da família portuguesa real para o Brasil, momento em que diversas mudanças religiosas, políticas e culturais tomam conta do continente.

O movimento Neoclássico no território brasileiro teve influência de diversas vertentes, como o estilo Barroco e Rococó, predominantes no Brasil antes do neoclássico. A "missão artística francesa" foi responsável por introduzir o estilo neoclássico no Brasil, que se inspirava na cultura da antiguidade clássica e incorporava o legado renascentista. No Brasil, o movimento neoclássico apresentava características semelhantes à renascentista e à antiguidade clássica, com ênfase no racionalismo, ordem e outras características. A pintura neoclássica

tinha como base ressaltar o heroísmo através da ação civilizatória, ou seja, pessoas representadas com atos de civilidade permaneciam imortalizadas nas telas dos pintores como testemunhas reais deste processo que ocorria no início do século XIX. Mas na escola neoclássica a imagem da tela deveria estar em perfeita consonância com a realidade social da época, quanto mais detalhes a pintura tiver, maior a veracidade ela apresenta e quanto mais pesquisa histórica a mesma possuir em seu processo de elaboração mais fiel se torna o elemento representado (ALBUQUERQUE; DUQUE; SOARES, 2008, p. 4).

Como dito anteriormente, Debret recebeu grandes influências do seu primo Jacques-Louis David, “grande expoente da arte neoclássica na França, movimento artístico mais coerente com a situação política francesa do que o estilo artístico do período anterior, considerado assim como a sociedade pré-revolucionária frívola e imoral, associada à aristocracia” (SEIF, 2019, p. 71). Ao observar as iconografias de Jean-Baptiste Debret se percebe que

foi o maior representante neoclássico no Brasil, suas obras compõe os livros de História, História da Arte e Artes no que se refere ao período colonial. Ao produzir suas obras, Debret pôde registrar o Brasil que conheceu no século XIX.

Debret viajou pelo Brasil e suas províncias registrando o que via e catalogando em seu livro. Os registros de Debret demonstravam desde o cotidiano das famílias brasileiras e da família real, até a fauna e a flora brasileira. (BORGES, 2020, p.19)

Seif (2019) ressalta o comentário de Cardoso (2003) sobre as pinturas de Debret a partir da seguinte colocação:

(...) um artista atemporal, suas imagens conseguiram conservar aberta uma janela para o mundo colonial ao mesmo tempo em que um país ainda inocente da cultura europeia aburguesada perdia-se na busca de uma identidade ocidental (...) Ele é um individualista que redescobre uma maneira nova de olhar para registrar suas cenas brasileiras (SEIF, 2019, p. 73).

Entretanto, é importante ter cautela e não considerar como verdade absoluta as iconografias de Jean-Baptiste Debret, não apenas suas pinturas, mas todas as produções devem ser questionadas. Alguns estudiosos, como Seif (2019), sugerem que alguns dos registros do pintor podem ter sido produzidos com base em relatos de outros viajantes.

Mulheres da Corte Portuguesa Real

A História das mulheres foi recentemente incluída no campo da historiografia. Essa virada historiográfica aconteceu no início no século XX, com a nomeada escola dos Annales, na França. No Brasil, os estudos sobre a figura feminina começaram a ganhar espaço em 1970, com os movimentos feministas que estavam acontecendo na América. Desde então, a História das mulheres vem ocupando espaço na historiografia como “um esforço de restaurar para o registro histórico um material que as histórias tradicionais ignoraram, diluíram ou distorceram (NORTH, 2001, p. 9).

Essas iconografias de Jean-Baptiste Debret “preservam a nossa história do esquecimento, entre aquarelas e memórias, Debret constrói a partir de sua ótica uma história de sensibilidades.” (TUTUI, 2015, p. 7). Além disso, Debret é um pintor reconhecido até os dias de hoje, “uma figura muito lembrada não só nos espaços acadêmicos, mas também na mídia, nos jornais, na televisão, etc. Exposições são constantemente organizadas para debater ou lembrar quem foi Debret e sua importância para a História do Brasil.” (FREITAS, 2018, p. 12).

No livro “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil”, o artista francês realizou registros pictóricos² “todo o tipo de acontecimento desde a corte no Rio de Janeiro, aspectos da flora e fauna brasileira; paisagens do Rio de Janeiro e da região sul do país, além das festividades, costumes e tipos humanos.” (TUTUI, 2015, p. 4). A obra foi publicada entre 1834 e 1839. Entretanto, somente

² Constitui-se em uma linguagem de comunicação baseada em pinturas, desenhos, e outras formas de representação visual.

em 1940 que a obra chega no Brasil. Composta por três tomos que reúne os quinze anos que o artista permaneceu no Brasil, contento ao todo 151 quadros. Como ponderado anteriormente, apenas o volume três apresenta pinturas das mulheres da corte portuguesa real. Das 54 iconografias incluídas, apenas 5 delas as representam, conforme exposto abaixo:

Imagem 1: Casamento de D. Pedro I e D. Amélia

Fonte: Jean – Baptiste Debret. *Brasiliana Iconográfica*, 2017.

Imagem 2: *Grand Costume De Cour*

Fonte: Jean – Baptiste Debret. *Brasiliana Iconográfica*, 2017.

Imagem 3: *Costume Des Dames Du Palais*

Fonte: Jean – Baptiste Debret. *Brasiliana Iconográfica*, 2017

Imagem 4: *Acclamation Du Roi Dom Jean Vi: À Rio De Janeiro*

Fonte: Jean – Baptiste Debret. *Brasiliana Iconográfica*, 2017.

Imagem 5: *Acclamation De Don Pédro 1er. Empereur Du Brésil; Au Camp De Srt^a. Anna, À Rio-de-janeiro*

Fonte: Jean – Baptiste Debret. *Brasiliana Iconográfica*, 2017.

Ao observar as iconografias, é possível notar como a arte do pintor era minuciosa: as cores vivas chamam a atenção e os gestos são bem expressivos. Além disso, suas aquarelas serviam de base para as litografias.

A imagem 1 retrata o Casamento de D. Pedro I e D. Amélia, em que o pintor enfatiza o casal em primeiro plano e deixa o restante da pintura em segundo plano. Essa pintura foi feita com a técnica de óleo sobre tela, em dimensões de 43 x 69,4cm, e divulgada em 1829. Já a imagem 2 destaca os rostos da Imperatriz Maria Leopoldina da Áustria, da Rainha Carlota Joaquina de Bourbon e da Imperatriz Amélia de Leuchtenberg. Além de exibir os trajes da Rainha Carlota Joaquina de Bourbon e da Imperatriz Maria Leopoldina, essa obra foi realizada utilizando a técnica de litografia, em proporções de 35 x 49, e publicada em 1839.

A imagem 3 destaca os trajes femininos da corte real e, logo abaixo, os trajes dos oficiais. Essa obra foi executada com a técnica de litografia, tendo as dimensões de 28,1 x 22,2cm e foi divulgada em 1839. Por sua vez, a imagem 4 enfoca a aclamação do Rei Dom João VI no Rio de Janeiro. O plano principal retrata Dom João VI, enquanto o plano secundário destaca os homens ao seu redor e o terceiro plano apresenta as mulheres da corte portuguesa real, posicionadas no

canto superior direito. Essa pintura foi publicada em 1839, com as dimensões de 24,4 x 35,3cm, utilizando a técnica de litografia.

A última imagem, de número 5, também foi publicada em 1839, com as medidas de 31 x 49cm e utilizando a técnica de litografia. Essa obra destaca a Aclamação de Dom Pedro 1º, Imperador do Brasil, no acampamento de Srtª. Anna, no Rio de Janeiro. O Debret coloca como plano principal a figura de D. Pedro I, deixando como segundo plano o restante dos indivíduos que possivelmente faziam parte da corte real, e como terceiro plano a multidão de pessoas localizada na parte superior da obra, no lado direito.

Em todos os quadros em que aparecem figuras femininas da corte real, é possível observar as vestimentas utilizadas por elas. O vestir era “um elemento primordial ao entendimento das relações sociais, culturais e simbólicas, delimitando espaços, representando ideais, transitando entre conformidade” (SEIF, 2019, p. 28). A figura feminina da corte real sempre apresentava trajes e acessórios sofisticados para mostrar o poder, a fortuna e o *status*.

A Rainha Carlota Joaquina de Bourbon sempre ostentava o luxo em seus trajes. Quando estava vindo para o Brasil, o navio sofreu uma infestação de piolhos. Na época em que desembarcou em solo brasileiro, ainda como princesa, Carlota e as outras damas que a acompanhavam tiveram que raspar as cabeças devido ao problema de piolhos. “As mulheres brasileiras, vendo as infantas desembarcarem com as cabeças raspadas, não hesitaram em cortar suas tradicionais e até então cultuadas cabeleiras” (SEIF, 2019, p. 101). Isso nos mostra como as mulheres da corte real portuguesa tinham influência perante a sociedade: “O traje português usado por essas mulheres que aqui desembarcaram e lançaram moda, tinha origem francesa, mas eram inspirados no traje francês pré-revolução, o que aponta para o conservadorismo português no vestir” (SEIF, 2019, p. 102).

A Imperatriz Maria Leopoldina, entretanto, já utiliza modas menos suntuosa:

evocam a antiguidade clássica: cores claras, tecidos finos e drapeados e barrado bordado. Já não ostentava os excessos e o luxo, características do antigo regime. Embora esse fosse o traje usado pela imperatriz, já não era um traje exclusivo da nobreza, adotando os burgueses a mesma aparência (SEIF, 2019, p. 103).

Essa percepção da vestimenta pode ser observada na imagem 2, onde a Rainha Carlota Joaquina aparece com cores mais vivas, representando as cores da bandeira de Portugal, azul, vermelho e dourado, ou seja, ressalta o conservadorismo português. Já a Leopoldina apresenta cores mais claras. Além disso, uma outra análise destacada por Seif (2019) aponta para a influência das mulheres da corte real, que pode ser vista na imagem 1, sobre o vestido de casamento de Amélia Leuchtenberg em 1829. Segundo essa análise, a moda de se vestir de branco para se casar foi lançada pela segunda esposa de D. Pedro I.

Contudo, ao analisar todas as iconografias aqui expostas, nota-se que a imagem 2 é a única que destaca por completo a figura feminina da corte portuguesa real. No entanto, não pode ser considerada exclusiva no que se refere a destacar as mulheres da corte, já que em outras obras, como na imagem 3, o pintor aborda tanto os trajes dos oficiais quanto os trajes femininos da corte real. Além de obras como: *Femmes Guaranis civilisées allant a la messe le dimanche*, *Grand Costume*, entre outras. Assim, pode-se concluir que Debret tinha o costume de retratar pessoas isoladamente para mostrar como era a população da época e como se vestiam, ou seja, esse era o padrão de pintura do artista.

Entretanto, excetuando a imagem número 2, as demais possuem a presença da figura masculina na pintura. Na imagem 1, a Imperatriz Amélia de Leuchtenberg se encontra ao lado de D. Pedro I. Já a imagem 3 destaca os trajes femininos da corte real e embaixo os trajes dos oficiais, reafirmando a presença da figura masculina. Na imagem 4, as mulheres são colocadas como terceiro plano, onde o Rei Dom João VI está como plano principal e a última imagem mostra a Imperatriz Amélia de Leuchtenberg posicionada ao lado de D. Pedro I. Verifica-se que as mulheres, na maioria das vezes, foram isoladas dos quadros, algo que está denunciado nas pinturas. Por essa razão, “a observação de mulheres nas obras citadas e trabalhadas demonstra a preocupação de evidenciar a histórica exclusão da mulher” (COSTA; RABELO, 2014, p.9)

Quando se estuda Brasil colônia, observa-se que “as mulheres se tornaram peças fundamentais na formação da sociedade, mesmo assim tiveram um espaço secundário na sociedade que se formava.” (LOPES, 2020, p. 39). As mulheres, segundo os valores morais vigente desde o século XVII até o século XX, possuíam a vida permeada no seguinte espectro:

educação feminina deveria ser restrita ao âmbito doméstico, já que, segundo ele, o conhecimento era contrário à natureza das mulheres. A mulher deveria ocupar o ambiente doméstico, sendo educada a confinar-se no espaço familiar e a dedicar-se exclusivamente às tarefas da casa e a atender os caprichos de seus pais e maridos. (MARTINS, 2019, p. 6)

Para a figura masculina, o sistema social vigente “aparece como o sexo dominador e detentor do controle sobre a sexualidade feminina, concepção associada ao sistema patriarcal presente no Brasil desde o colonialismo” (OLIVEIRA, 2017, p. 186).

Concomitantemente, as mulheres da corte real deveriam se comportar perante a sociedade devido ao sistema social vigente, que era o patriarcalismo. O sistema patriarcal é “um conjunto de estruturas institucionais e práticas de representação apoiadas nas significações sociais conferidas a diferença sexual biológica, levando a naturalização da noção inferioridade feminina legitimada pela referência à biologia” (NORTH, 2001, p. 10).

Um assunto bastante persistente que envolve o sexo feminino no início do século XIX e ponderado por Olivera (2017) é sobre a valorização da virgindade da mulher. A perda da virgindade antes do casamento era vista como uma violação à moral. Nesse contexto, as mulheres de elite eram consideradas puras e resignadas, sob as virtudes que deveriam ser preservadas.

A Igreja Católica colaborava para fortalecer essa questão da virgindade “na medida em que pregava a “contenção” da sexualidade da mulher no sentido desta se preocupar com o casamento e “a constituição da família” (OLIVEIRA, 2017, p. 181). Além disso, a perda da virgindade só poderia ocorrer por meio do matrimônio. Araújo (2004) indicou um fato marcante para o período, onde o homem era visto como Jesus Cristo no lar e na família. Em contrapartida, a figura feminina estava condenada a pagar pelos erros de Eva, a qual, perante a bíblia, levou Adão ao pecado.

A religião, segundo Silva (1992, p. 71) e exposto por Júnior (2020, p.17), “tem sido um dos elementos fundamentais na reafirmação da representação do feminino como imperfeito e inferior, exposto ao mal e à submissão ao homem”. Dessa forma, tanto no Brasil quanto em Portugal, o Cristianismo era predominante e propiciava o desfavorecimento feminino, em decorrência do vínculo da religião cristã com os fundantes do judaísmo. Salienta-se que o judaísmo é caracterizado como uma religião que prioriza o homem como um ser superior à mulher, prática presente e mantida pelo cristianismo. Já a figura feminina estava condenada a pagar pelos erros de Eva, que perante a Bíblia levou Adão ao pecado. Destaca-se como exemplo uma passagem bíblica a carta aos Efésios, de autoria de Paulo, o apóstolo:

As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor; porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja [...] Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas aos seu marido. Os negritos são nossos. (JÚNIOR, 2020, p.18)

Diante disso, constata-se como a religião serviu como instrumento para condição de superioridade do homem sobre a mulher. A partir desse aspecto, há uma contribuição formativa para um sistema patriarcal, em que cabia às mulheres “principalmente, o aprendizado das chamadas prendas domésticas (cozinhar, bordar etc.) e aguardar o casamento que seu pai lhe arranjasse.” (JÚNIOR, 2020, p. 19). Já aos homens cabia

gerar qualquer preocupação de sua parte com os quereres da esposa. Assim, excetuando-se os dias de impedimento (período menstrual), todo e qualquer momento que quisesse sexo, a esposa deveria estar pronta para servi-lo (JÚNIOR, 2020, p. 20).

De acordo com Oliveira (2017), a chegada da família de Bragança esteve relacionada como a sociabilidade feminina, a qual ficaria restrita às visitas religiosas. Compreendia-se que raramente as mulheres da corte real são vistas fora de casa. Tal observação contribui para o entendimento de

como ocorreu a implantação de certos valores. O fato da superioridade de homens sobre as mulheres pode ser remontado aos primórdios sociais brasileiros, ocorridos em torno do século XVI, com dominação portuguesa no território brasileiro. Segundo Júnior (2020):

tido como colônia e que era entendido como elemento que deveria promover benesses econômicas à sua metrópole, Portugal. O querer português vai buscar efetivação mediante a imposição de leis, mas principalmente a partir da busca de consenso. Ou seja, a dominação portuguesa no espaço colonial brasileiro não se efetuiu somente pela força, mas também mediante ações que, ao nativo, chegava com aparência de benesse (...) nesse agir, é de suma importância o papel desempenhado pelos padres jesuítas e, enquanto ferramenta utilizada, a educação. Foi mediante a educação que os valores culturais do dominador se fizeram impor aos dominados. Dentre esses valores, a religião de tradição judaico-cristã, defensora e explicitadora da superioridade masculina (JÚNIOR, 2020, p. 17).

Outro exemplo da implantação de certos valores é citado na obra de Norbert Elias. Em seu livro 'A Sociedade da Corte' (2001), ele ressalta a questão da mulher e do homem. É válido lembrar que seu estudo está direcionado às cortes de regimes absolutistas, em um recorte temporal entre os séculos XVII e XVIII. No entanto, é possível ponderar sobre sua aplicação ao estudo da corte portuguesa, uma vez que certos costumes se propagaram por vários séculos. Dessa forma,

o matrimônio aristocrático de corte realmente não tinha como propósito o que, na sociedade burguesa, chamamos de uma "vida familiar". Na verdade, quando se realizava um casamento nessa esfera, o que estava em jogo era sobretudo a "fundação" e o "prosseguimento" de uma "casa" que correspondesse à posição do marido, aumentando o máximo possível seu prestígio e suas relações, de modo que o casal ganhasse ou pelo menos mantivesse a posição e reputação como representantes da casa no presente. É nesse contexto que devemos entender a relação entre o senhor e a dama da casa, entre o *grand seigneur* e sua esposa. O que a sociedade controla, em primeira instância, é o relacionamento dessas duas pessoas como representantes de sua casa. De resto, eles podiam se amar ou não, ser fiéis ou não, sua relação podendo ser tão desprovida de contato pessoal quanto permitisse a obrigação de representar conjuntamente. Nesse aspecto, o controle social é negligente e fraco. A disposição dos *apartements privés* senhoriais, descrita aqui, de certa maneira constitui a solução otimizada para as necessidades habitacionais que correspondem a esse tipo de matrimônio da corte — em relação aos quais não é possível empregar o conceito burguês de "família". (ELIAS, 2001, p. 73)

Vale ressaltar que os valores pregados pela Igreja Católica, como a submissão das mulheres e a valorização da virgindade, são ainda presentes nos dias atuais. Ou seja, os mesmos valores morais pregados no século XIX continuam vigentes no século XXI. Além disso, o sistema patriarcal que foi fortemente estabelecido no século XIX ainda se encontra presente em nossa sociedade. Atualmente, a questão da superioridade do homem em relação às mulheres, uma das principais características do patriarcado, ainda se faz presente no cotidiano social e fica evidente, principalmente, na prática da violência contra a mulher, seja física ou mental. Atualmente,

O abuso sofrido por essas mulheres ia além do desejo masculino, representava o poder que este queria demonstrar para as que estavam a sua volta, atitude esta persistente em nosso presente, na mulher que tem medo de trafegar nas ruas à noite pelo risco de ser violentada, em espaços públicos que ainda são majoritariamente masculinos, os preconceitos sofridos pelas mulheres em seu convívio social e as mais diversas dificuldades de adentrarem ao mercado de trabalho (LOPES, 2020, p. 43).

É devido a esse processo de socialização, que muitas vezes pais educam seus filhos como o entendimento de que o homem é superior à mulher. Esse processo alimentar de modo consequente o quadro de violência contra as mulheres no Brasil até atualidade, no sentido de que “O dispositivo legal não é suficiente capaz de impedir práticas de algo que culturalmente foi enraizado” (JÚNIOR, 2020, p. 21).

Portanto, a baixa representatividade das mulheres da corte real nas telas de Debret foi uma escolha do artista que refletiu a sociedade em que ele estava inserido, a qual não valorizava a figura feminina devido ao sistema patriarcal que era fortemente presente. Além disso, os valores morais da Igreja Católica, uma das principais instituições de influência na época, também contribuíram para essa falta de representação feminina. Logo “escrever a história da mulher exige um exaustivo trabalho de recuperação dos traços, marcas e pistas deixadas em registros (...)” (NORTH, 2001, p. 9).

Considerações finais

A família de Bragança transferiu-se para o território brasileiro devido às instabilidades políticas existentes em Portugal, como discutido no primeiro capítulo. Nesse sentido, a chegada da família real ao Brasil acarretou inúmeras transformações no solo brasileiro. Uma dessas transformações, e a mais destacada neste trabalho, está relacionada ao aspecto cultural, conhecido como a "missão artística francesa", que reuniu diversos artistas da França com o propósito de fundar uma escola de belas-artes no Brasil.

Dentre os artistas, encontrava-se Jean-Baptiste Debret, que foi o indivíduo da "missão" que mais tempo permaneceu no território brasileiro, atuando como desenhista, pintor e professor. Debret trouxe consigo uma bagagem artística sólida da Europa. Assim, foi graças aos registros pictóricos feitos por ele que conhecemos um pouco da vida das pessoas daquele período, bem como sobre a cidade do Rio de Janeiro, os costumes, crenças, festividades, cerâmicas, entre outros aspectos culturais.

O pintor francês, ao retornar para sua cidade natal, elaborou um livro com abundantes iconografias, fragmentado em três tomos, chamado "Viagem pitoresca e histórica ao Brasil",

publicado entre 1834 e 1839. No entanto, o livro só foi divulgado no Brasil em 1940. Ao analisar essa obra, compreende-se a escassa presença feminina na corte portuguesa real no Brasil, no início do século XIX, nas telas de Jean-Baptiste Debret, o que está relacionado com o sistema social vigente, ou seja, o patriarcalismo e com a principal instituição de influência, a Igreja Católica. Os registros pictóricos do pintor francês ainda são utilizados em livros didáticos e exposições de museus para reforçar a construção da identidade nacional brasileira.

Após esta análise sobre as mulheres da corte portuguesa real, é importante ressaltar que a história das mulheres tem sido recentemente incluída no campo da historiografia, o que tem permitido um alargamento na compreensão da história. Portanto, ao examinar as cinco imagens aqui selecionadas, nota-se uma baixa representatividade da figura feminina da corte portuguesa real, algo que é evidenciado nas pinturas de Debret. Essa falta de representatividade ocorre devido à escolha do pintor, que estava inserido em uma sociedade patriarcal que não valorizava a figura feminina. Esse fator é observado nas iconografias, visto que apenas na imagem 2 as mulheres da corte real estão em destaque, enquanto nas demais pinturas (1, 3, 4 e 5), as mulheres nunca estão sozinhas, sempre acompanhadas da figura masculina. O segundo ponto a considerar é o papel dos valores morais pregados pela Igreja Católica, que reforçavam o sistema patriarcal.

Fontes

A vida na corte e as transformações na cidade do Rio de Janeiro. MultiRio, 1995-2022. Disponível em: <https://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/historia-do-brasil/brasil-monarquico/8854-a-vida-na-corte-e-as-transforma%C3%A7%C3%B5es-na-cidade-do-rio-de-janeiro>. Acesso em: 27 jan. de 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília, 2018.

Brasil no olhar dos viajantes – Episódio 1, 2 e 3. TV Senado - Youtube, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=osKRsKmZa6w>. Acesso em: 13 de julho de 2022.

DEBRET, Jean Baptiste. **Viagem pitoresca e histórica ao Brasil.** Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1978, 2v.

DEBRET, Jean Baptiste. **VOYAGE PITTORESQUE ET HISTORIQUE AU BRÉSIL – TOME I, II e III.** Paris, Firmin Didot Frères, Imprimeurs de l'Institut de France, 1834-1839.

Dias, Elaine. **A representação da realeza no Brasil: uma análise dos retratos de D. João VI e D. Pedro I, de Jean-Baptiste Debret.** Anais do Museu Paulista. São Paulo N. Sér. v.14. n.1.p. 243-261. jan.- jun. 2006.

Jean – Baptiste Debret. **Brasílica Iconográfica**, 2017. Disponível em: <https://www.brasilianaiconografica.art.br/>. Acesso em: 06, de julho de 2022

LA CONDAMINE, Charles-Marie de. **Viagem na América Meridional descendo o rio das Amazonas**. Brasília: Senado Federal, 2000.

PINTURA Histórica. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo327/pintura-historica>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2023.

31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra as mulheres até julho de 2022. Gov.br, 08 de agosto de 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2022/eleicoes-2022-periodo-eleitoral/brasil-tem-mais-de-31-mil-denuncias-violencia-contras-mulheres-no-contexto-de-violencia-domestica-ou-familiar>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2023.

Bibliografias

ALBUQUERQUE, André Luís de Castro. DUQUE, Adauto Neto Fonseca. SOARES, Rômulo. **A PINTURA EM FOCO: O NEOCLASSICISMO EM UMA ABORDAGEM HISTORIOGRÁFICA**. Revista Homem, Espaço e Tempo. Centro de Ciências Humanas da Universidade Estadual Vale do Acaraú/UVA. Ano II, número 1, março de 2008. ISSN 1982-3800.

ALVES, Ronaldo Cardoso. **A transferência da família real portuguesa para o Brasil: explicação histórica em estudantes brasileiros e portugueses**. Antíteses, vol. 5, núm. 10, julho-diciembre, 2012, pp. 691-716 Universidade Estadual de Londrina, Brasil.

ARAÚJO, Emanuel. **A ARTE DA SEDUÇÃO: SEXUALIDADE FEMININA NA COLÔNIA**. História das mulheres no Brasil / Mary Del Priore (org.); Carla Bassanezi (coord. de textos). 7. ed. – São Paulo: Contexto, 2004, p. 37-65.

ASSIS FILHO, Jaime Florencio de. **A vinda da família real portuguesa para o Brasil e suas consequências**. v. 1 n. 401 (2022): Revista do Clube Naval.

BORGES, Elenice Alves Dias. **A CIDADE VISTA POR DEBRET: UMA ANÁLISE DAS ICONOGRAFIAS DO RIO DE JANEIRO EM “VIAGEM PITORESCA AO BRASIL”**. TRIVIUM: revista eletrônica multidisciplinar - UCP / Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná - UCP. – V. 7, n. 3, nov./dez. (2020) – Pitanga, 2020.

CAMARGO, Fernando. **O Malón de 1801: a Guerra das Laranjas e suas implicações na América Meridional**. Passo Fundo: Clio, 2001.

COSTA, Marta de Oliveira. RABELO, Josiane Oliveira. **REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA NO BRASIL NA OBRA DE JEAN BAPTISTE DEBRET**. IV CONGRESSO SERGIPANO DE HISTÓRIA E IV ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA DA ANPUH/SE, 2014.

COSTA, Thiago. **REPRESENTAÇÕES DO NEGRO NA OBRA DE JEAN-BAPTISTE DEBRET**. II Encontro Nacional de Estudos da Imagem. Maio de 2009 - Londrina-PR.

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. **A interiorização da metrópole e outros estudos**. São Paulo: Alameda, 2005.

ELIAS, Norbert. **A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte**. Tradução, Pedro Süsskind; prefácio, Roger Chartier. - Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.

FONSECA, Raphael. **Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, de Jean-Baptiste Debret, Jacques Leenhardt (prefácio)**. Artelogie, 10 | 2017.

FREITAS, Thayane da Rocha Cruz Dias. **AS AQUARELAS DE DEBRET E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DAS COLEÇÕES DIDÁTICAS DE HISTÓRIA DO PNL D 2015**. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em História, 2018.

JÚNIOR, José Ferreira. **A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA INFERIORIDADE FEMININA NO BRASIL**. LOPES, Bruna Ferreira. **AS MULHERES DO PERÍODO COLONIAL E AS RAÍZES DO SISTEMA 1993PATRIARCAL**. SOUZA, Liliane Pereira de (Org.) **Sobre mulheres: as melhores coletâneas de 2020**. Campo Grande: Editora Inovar, 2020, capítulo 1 e 4.

LEENHARDT, Jacques. **Jean-Baptiste Debret: um olhar francês sobre os primórdios do Império brasileiro**. *Sociologia & antropologia* | rio de janeiro, v.03.06: 509–523, novembro, 2013.

LYRA, Maria de Lourdes. **A utopia do poderoso império: Portugal e Brasil: bastidores da política, 1798-1822**. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994.

MAINENTE, Renato Aurélio. **Música e civilização: a atividade musical no Rio de Janeiro oitocentista (1808-1863)**. – Franca: 2012.

MALERBA, Jurandir. **A corte no exílio: civilização e poder no Brasil às vésperas da Independência (1808-1828)**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

MALERBA, Jurandir. **O Brasil Imperial (1808-1889): Panorama da história do Brasil no século XIX**. Maringá: Eduem, 1999.

MARTINS, Gabriela Ramos Ribeiro. **Ave-Marias: Uma análise da representação simbólica de mulheres negras nas obras artísticas de Manoel da Costa Ataíde e Jean-Baptiste Debret**. Universidade de São Paulo Escola de comunicações e artes Centro de estudos latino-americanos sobre cultura e Comunicação, 2019.

MEIRELLES, Juliana Gesuelli. **A Família Real no Brasil política e cotidiano (1808 - 1821)**. São Bernardo do Campo: EdUFABC, 2015.

NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. **A Missão Artística Francesa**. Rede Memória – rede da memória virtual brasileira, 2015. Biblioteca Nacional Digital Brasil. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/dossies/rede-da-memoria-virtual-brasileira/costumes/a-missao-artistica-francesa/>. Acesso em: 09 de novembro de 2022.

NORTH, Marianne. **Lembranças de uma vida feliz**/ organização e estudo crítico Ana Lúcia Almeida Gazzola; tradução Ana Lúcia Almeida Gazzola e Júlio Jeha – Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 2001.

OLIVEIRA, Anelise Martinelli Borges. **Considerações sobre a figura da mulher abastada no livro O castigo da prostituição, publicado no período joanino (1808-1821)**. DOI 10.14393/CEF-v30n1-2017.

OLIVEIRA, Carla Mary S. CURY, Cláudia Engler. **Lazer e Leitura nas Imagens de Debret: O Cotidiano do Brasil Oitocentista pelo Olhar de um Neoclássico**. PORTUGUESE STUDIES REVIEW 18 (1) (2011) 151-177.

PICCOLI, Valéria. **O BRASIL NA VIAGEM PITORESCA E HISTÓRICA DE DEBRET**. Dissertação de mestrado A pátria de minhas saudades. O Brasil na Viagem Pitoresca e Histórica de Debret, apresentada à FAUUSP em 2001 que teve como objeto de estudo o livro Voyage pittoresque et historique au Brésil ou séjour d'un artiste français au Brésil depuis 1816 jusqu'en 1831 inclusivement publicado em Paris entre 1834 e 1839, pelo artista Jean Baptiste Debret (Paris, 1768-1848).

PICCOLI, Valéria. **O BRASIL NA VIAGEM PITORESCA E HISTÓRICA DE DEBRET**. I ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ARTE – IFCH / UNICAMP, 2005.

RAGO, Margareth. **AS MULHERES NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA**. SILVA, Zélia (Org.). Cultura Histórica em Debate. São Paulo: UNESP, 1995.

RIBEIRO, Jorge Martins. **A importância do Bloqueio Continental para o futuro de Portugal e do Brasil.** Revista da Faculdade de Letras HISTÓRIA Porto, III Série, vol.10, 2009, p. 63-69.

SCHULTZ, Kirsten. **Perfeita civilização: a transferência da corte, a escravidão e o desejo de metropolizar uma capital colonial.** Rio de Janeiro, 1808-1821. Dossiê, dezembro de 2007.

SEIF, Mariana. **JEAN-BAPTISTE DEBRET E O VESTIR FEMININO NA TRANSIÇÃO DO BRASIL.** UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ESCOLA DE BELAS ARTES, 2019.

TREVISAN, Anderson Ricardo. **Debret e a Missão Artística Francesa de 1816: aspectos da constituição da arte acadêmica no Brasil.** Plural, Revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da USP, São Paulo, nº 14, 2007, p. 9-32

TREVISAN, Anderson Ricardo. **A PINTURA DA VIDA PROSAICA: POBREZA E ESCRAVIDÃO NAS AQUARELAS DE DEBRET.** Revista online do Grupo de Pesquisa e Estudos em Cinema e Literatura. ISSN: 1808-8473. V.1, n. 11, 2014.

TUTUI, Mariane Pimentel. **AQUARELAS DO BRASIL: A IMPORTÂNCIA DOS REGISTROS PICTÓRICOS DE DEBRET.** Artigos do Patrimônio - IPHAN, p. 1 - 23, 30 jul. 2015.